

Implementasi Dynamic Systems Development Method (DSDM) Pada Sistem Penanganan Keluhan Pelanggan (Study Kasus Layanan TV Kabel)

Irwan Tanu Kusnadi¹, Renny Oktapiani², Apip Supiandi³

Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika

irwan.itk@bsi.ac.id⁽¹⁾, renny.rop@bsi.ac.id⁽²⁾ apip.aup@bsi.ac.id⁽³⁾

Abstraksi

Penanganan terhadap keluhan yang dirasakan oleh pelanggan atau konsumen merupakan kewajiban sebuah perusahaan ataupun instansi baik di bidang jasa maupun di bidang retail karena berdampak besar bagi kemajuan perusahaan, seperti pada penelitian ini penanganan keluhan sangat diperlukan oleh penyedia layanan tv kabel yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada layanan jasa multimedia, jaringan tv kabel selama ini memang sering terkendala masalah teknis yang cukup membuat para pelanggan terganggu, kemudian dalam pengakomodir keluhan pelanggan yang di laporkan sejauh ini masih menggunakan aplikasi whatsapp ataupun sms sehingga tidak terdokumentasi dengan baik, pada peneletian ini dilakukan tahapan wawancara kepada pegawai layanan tv kabel dan masyarakat sebagai pengguna layanan tv kabel agar dapat dibuat sistem yang tangguh untuk menyelesaikan permasalahan dalam penanganan keluhan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah agile development methods dengan model DSDM, penggunaan agile development methods ini diharapkan dapat memangkas waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem dan sistem yang dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan pelanggan.

Kata Kunci : *Agile, DSDM*, Rancang bangun, keluhan pelanggan, web, php, mysql

PENDAHULUAN

Keluhan pelanggan merupakan permasalahan serius yang harus secepatnya diselesaikan oleh pihak perusahaan karena dampak kepuasan pelanggan akan menambah datangnya pelanggan baru (Ardiana & Dwiputra, 2019)

Keluhan pelangggan yang ada harus secepatnya diselesaikan secara cepat dan terdokumentasi dengan baik,

salah satu cara yang dapat diambil adalah mengembangkan sistem informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, karena pada kenyataannya penggunaan teknologi informasi dapat

menunjang peningkatan pelayanan terhadap pelanggan(Ayu et al., 2021)

Menurut L. marliana dalam Ardiana & Dwiputra “Ketidaksesuaian antara harapan dan layanan yang didapat akan memunculkan keluhan. Keluhan merupakan bentuk keterbukaan informasi publik”(Ardiana & Dwiputra, 2019)

Keluhan yang disampaikan oleh pelanggan merupakan ungkapan ketidakpuasan yang sudah seharusnya ditindak lanjuti secepatnya oleh pihak perusahaan untuk memberikan layanan yang baik kepada pelanggan, karena dengan adanya kepuasan pelanggan maka memungkinkan datangnya pelanggan yang baru.

Pengembangan agile tim yang membangun feedback yang sangat cepat, adaptasi yang berkelanjutan serta praktik terbaik QA ke dalam pengulangan atau iteration. Dimana tim agile mengadopsi continuous deployment dan continuous integration serta menggunakan teknologi untuk mengoptimasikan langkah langkah untuk mempercepat pelepasan dan penggunaan produk(Lutfiani et al., 2020)

Dynamic System Development Method menyajikan kerangka kerja (framework) untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu yang terbatas melalui penggunaan prototyping yang incremental dalam lingkungan yang terkondisikan. Metode ini akan membangun software dengan cepat: 80% dari proyek diserahkan dalam 20% dari waktu total untuk menyerahkan proyek secara utuh(Wulan, 2016)

Pengembangan sistem dengan Dynamic Systems Development Method sudah menyajikan kerangka kerja (framework) untuk membangun dan

memelihara sistem dalam waktu yang terbatas melalui incremental prototipe dalam lingkungan yang terkondisikan(Roger S. Pressman & Bruce R. Maxim, 2015).

Menurut hadinata dan nasir yang diungkapkan oleh I.Mahendra dan D.Yanto dalam karya ilmiahnya menyebutkan bahwa penggunaan agile development methods bisa menghasilkan sistem dalam waktu yang singkat dan berkualitas(Mahendra & Yanto, 2018)

Agile methods mempunyai beberapa model yang populer seperti yang di kemukakan oleh anand dan dinakaran(Vijay Anand & Dinakaran, 2016), yaitu:

- a. SCRUM
- b. Extreme Programming
- c. Feature Driven Development
- d. Test Driven Development
- e. Dynamic Software Development Method
- f. KANBAN.

Dinamic software development methode atau DSDM merupakan pendekatan sistematis dalam menangani sebuah proyek secara efektif dan efisien dimana DSDM memberikan fasilitas kerangka yang menarik untuk mengembangkan fungsi dengan cara yang lebih baik serta memberikan fungsi secara efektif, efisien dan memuaskan kebutuhan nyata dari proyek(Salsabila et al., 2019)

Menurut purnia dan nur DSDM terdiri atas 3 tahapan, yaitu sebelum proyek, siklus hidup proyek, dan setelah proyek(Purnia & Nur, 2019)

- a. Tahap pertama yaitu tahapan sebelum proyek yang merupakan

tahap analisis dan identifikasi masalah dari sistem yang sedang berjalan.

- b. Tahapan yang kedua adalah siklus hidup proyek yang merupakan inti dari DSDM dan terdiri atas 5 (lima) tahap, yaitu studi kelayakan, studi bisnis, perulangan model fungsional, perulangan perancangan dan pembuatan, dan penerapan.
- c. Tahapan terakhir adalah setelah proyek, tahapan ini merupakan tahap pemeliharaan sistem agar sistem berjalan secara efektif dan efisien.

Pengembangan sistem dengan menggunakan metode DSDM mulai banyak dilakukan karena memiliki beberapa keuntungan yang cukup baik bagi kualitas sistem yang dibangun, beberapa penelitian yang sudah dilakukan seperti:

Rusdiana, Lili, Metode Pengembangan Sistem Dinamis (DSDM) dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam mengembangkan dan membangun aplikasi berdasarkan kebutuhan dan komunikasi pengguna dan pengembang seperti di mengembangkan Aplikasi Data Kependudukan Di RantauDesa Pulut.(Rusdiana, 2018)

Nyunanto at all dalam penelitiannya menyebutkan bahwa: aplikasi penggajian premi karyawan yang disusun dengan menggunakan metode Dynamic System Development Method (DSDM) dapat memenuhi kebutuhan untuk membantu user dalam mengelola mengolah data proses

penggajian kelapa sawit secara tepat dan akurat.(Nyunando & Nasien, 2020)

Penelitian yang dilakukan D.P Yudhi Ardiana menghasilkan kesimpulan dengan membangun Sistem informasi penanganan keluhan pada rumah sakit dapat membantu customer care dalam pengelolaan keluhan pelanggan, baik pencatatan, verifikasi keluhan dan penanganan keluhan sehingga lebih mudah dan terorganisasi dengan baik(Ardiana & Dwiputra, 2019)

Salsabila at all, dalam penelitiannya memberikan kesimpulan Sistem informasi yang dibangun dengan menggunakan metode Dynamic System Development Method (DSDM) mampu memberikan informasi yang akurat dan up to date sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang diambil oleh pimpinan institusi dan memberikan kebijakan berdasarkan gender.(Salsabila et al., 2019)

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini kami mengambil agile development methods dengan menggunakan model Dinamic software development method atau DSDM yang diharapkan dapat mempercepat pembuatan sistem dan mendapatkan hasil yang memuaskan, adapun tahapan penelitiannya adalah sebagai berikut:

A. Analisis dan identifikasi Masalah

Tahapan pertama dalam penelitian menggunakan agile development methods adalah melakukan analisa dan identifikasi masalah terhadap objek penelitian kemudian menganalisa peluang dan tujuan yang akan dicapai oleh program yang dibuat. Kegiatan pada

tahap ini dilakukan aktifitas sebagai berikut :

1. Studi Pustaka yang digunakan untuk memperluas wawasan dan mengumpulkan data referensi yang sesuai dengan penelitian yang akan di lakukan, studi pustaka ini berguna untuk memperluas konsep dan teori pendukung yang berguna sebagai acuan dalam melakukan penelitian.
2. Studi Lapangan, kegiatan ini dilakukan untuk menganalisa dan mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan, yang meliputi, proses bisnis, sistem berjalan, keluhan pelanggan dan harapan dari perusahaan untuk sistem yang akan di buat, dengan melakukan pengamatan terhadap ruang lingkup penelitian, manajemen pemakai, sehingga dapat menyimpulkan pengetahuan yang diperoleh, serta digunakan untuk mengestimasi cakupan sistem dan mendokumentasikan hasil-hasilnya.
3. Perulangan model fungsional, pada tahapan ini dilakukan dengan pengguna/pihak perusahaan yang dimaksudkan agar mendapatkan tanggapan data hasil studi bisnis.
4. Perulangan perancangan, ditahap ini hasil tanggapan dari pihak pengguna/perusahaan di rancang ulang agar prototipe sistem yang dibuat bisa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna.
5. Penerapan, tahap ini adalah membangun sistem berdasarkan prototipe yang sudah disetujui pengguna/ pihak perusahaan.

B. Siklus hidup proyek.

Tahap siklus hidup proyek adalah tahapan dimana proyek penelitian dimulai, pada tahapan ini terdapat lima tahap yang harus dilakukan dalam membangun sistem yaitu:

1. Studi kelayakan, tahapan ini merupakan tahapan awal untuk menentukan kelayakan sistem yang akan dibuat apakah layak untuk di kembangkan dengan model DSDM pada tahapan ini

dilakukan dengan menentukan *requirement* dan ruang lingkup dan batasan masalah.

2. Studi bisnis, tahap ini adalah untuk mempelajari sistem yang berjalan kemudian menyusun kebutuhan fungsional dan informasi, menentukan arsitektur aplikasi dan identifikasi kebutuhan pemeliharaan apabila nanti aplikasi digunakan.
3. Perulangan model fungsional, pada tahapan ini dilakukan dengan pengguna/pihak perusahaan yang dimaksudkan agar mendapatkan tanggapan data hasil studi bisnis.
4. Perulangan perancangan, ditahap ini hasil tanggapan dari pihak pengguna/perusahaan di rancang ulang agar prototipe sistem yang dibuat bisa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna.
5. Penerapan, tahap ini adalah membangun sistem berdasarkan prototipe yang sudah disetujui pengguna/ pihak perusahaan.

C. Tahap setelah proyek.

Tahapan terakhir dalam metode DSDM adalah tahapan pemeliharaan sistem, dan untuk tahapan ini masih belum dilakukan karena hingga penulisan jurnal ini masih menunggu hasil ujicoba akhir dan persetujuan pihak perusahaan untuk benar-benar di impementasikan dan digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis dan identifikasi Masalah

Tahap pertama pengembangan sistem dengan menggunakan metode DSDM adalah analisis dan identifikasi masalah, kegiatan pertama yang dilakukan adalah, dengan melakukan study pustaka yang digunakan untuk

1. Analisa Sistem Berjalan

Prosedur pencatatan keluhan pelanggan pada layanan TV Kabel adalah sebagai berikut :

1. Pada pelanggan yang memiliki keluhan, pelanggan akan menyampaikan keluhan melalui whatsapp, dengan mengisi nomor pelanggan, alamat dan no tlp yang bisa dihubungi langsung.
2. Keluhan yang masuk melalui pesan singkat/whatsapp yang disampaikan pelanggan dicatat didalam buku catatan keluhan pelanggan oleh costumer service.
3. Costumer service melakukan verifikasi tentang keluhan yang dberikan oleh pelanggan dengan pihak-pihak terkait.
4. Setelah di verifikasi kepada pihak terkait maka keluhan pelanggan akan di tindak lanjuti sesuai dengan keluhan yang disampaikan.
5. Customer service menghubungi pelanggan dan memberikan klarifikasi terkait keluhan yang disampaikan pelanggan.
6. Setelah keluhan di verifikasi maka petugas teknis akan ke lokasi untuk mengecek langsung keluhan yang di ajukan pelanggan

Perancangan sistem penanganan keluhan pelanggan menggunakan UML untuk rancangan sistemnya hal ini digunakan agar lebih memudahkan

koordinasi antara pengembang sistem dengan pihak terkait yang membutuhkan, dalam hal ini pihak perusahaan sesuai dengan poin d siklus hidup proyek, untuk rancangan sistemnya seperti dibawah ini

B. Rancangan sistem

1. Use Case

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)

Gambar 1.Diagram Use Case

Diagram Usecase digambarkan untuk rancangan fungsional sistem, artinya diagram ini digambarkan untuk rancangan fasilitas sistem yang disediakan untuk user/pengguna.

Berdasarkan rancangan usecase yang di buat maka terdapat 6 halaman utama yang harus disediakan oleh sistem yaitu:

- a. Data master/inputan(Data pegawai, Data pelanggan)
- b. Data transaksi/proses(Login, Pengajuan keluhan, Eksekusi keluhan)
- c. Laporan/output (laporan)

Berdasarkan kebutuhan sistem yang telah disepakati bersama pihak terkait, untuk sistem penanganan keluhan pelanggan ini ditujukan untuk merekap, dan monitoring kepuasan pelanggan serta untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, sehingga diperlukan laporan lamanya proses eksekusi keluhan mulai dari awal pengajuan keluhan sampai dengan eksekusi keluhan dinyatakan selesai.

Dalam implementasinya penggunaan model *Dinamic software development method* atau DSDM, ada sedikit perbedaan dengan model lain yang sering digunakan seperti waterfall ataupun prototipe, DSDM ini bisa dibilang juga gabungan dari kedua metode di atas serta lebih menekankan pada kolaborasi antara pengembang dan calon pengguna yaitu pihak perusahaan, sehingga tahapannya terlihat seperti adanya perulangan yaitu saat perancangan sistem kemudian hasil rancangan awal di diskusikan kembali dengan pihak perusahaan untuk kemudian dirancang kembali sesuai dengan kesepakatan bersama perusahaan.

2. Aktiviti Diagram

Diagram selanjutnya yang dibuat adalah *activity diagram* digunakan untuk menggambarkan rancangan navigasi dari sistem yang akan dibuat, dengan adanya Activity Diagram pembuatan sistem menjadi lebih mudah karena adanya alur navigasi yang telah ditentukan, untuk *activity diagram* sistem penanganan keluhan pelanggan adalah sebagai berikut.

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)

Gambar 2. Activity Diagram pengajuan keluhan

Gambar *activity diagram* di atas menunjukkan alur dari proses pengajuan keluhan oleh pelanggan, pelanggan yang telah login ke aplikasi penanganan keluhan pelanggan memilih untuk melakukan pengajuan keluhan, sistem kemudian akan mengecek apakah telah mengajukan keluhan dan belum selesai atau belum mengajukan, apabila sudah ada pengajuan dan belum selesai maka sistem akan menampilkan status dari pengajuan, dan pelanggan diminta untuk menunggu ajuannya di selesaikan, apabila belum maka pelanggan diarahkan ke halaman isian pengajuan keluhan, setelah terisi dan dikirim sistem akan mengecek kelengkapan dari data keluhan, apabila isian telah lengkap maka keluhan akan disimpan untuk

selanjutnya di proses oleh petugas yang berwenang.

Penggambaran *activity diagram* diatas hanya penggambaran rancangan inti dari proses penanganan keluhan pelanggan, selain diagram diatas masih ada diagram untuk penginputan data master, proses pendaftaran, proses penugasan dan pengecekan laporan.

3. Sequence Diagram

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)

Gambar 3. *Sequence Diagram* pengajuan keluhan

Sequence diagram digunakan untuk merancang interaksi antar objek dalam sistem, berupa hubungan antar objek dan proses yang dilakukan objek dalam sistem baik proses yang dikerjakan dengan objek lain maupun yang dilakukan sendiri. Untuk *sequence*

diagram sistem penanganan keluhan pelanggan adalah sebagai berikut.

Sequence diagram diatas adalah penjabaran dari *activity diagram*, *sequence diagram* menjabarkan hubungan antar objek untuk proses bisnis sistem sesuai dengan penggambaran pada *activity diagram*, seperti pada *activity diagram* proses pengajuan keluhan oleh pelanggan, pelanggan yang telah login ke aplikasi penanganan keluhan pelanggan memilih untuk melakukan pengajuan keluhan, yang membedakan dengan *activity diagram* adalah *sequence diagram* adalah *sequence diagram* menjabarkan lebih detail alur program hubungan antar objek dalam, setelah ada inputan sistem dan kemudian akan mengecek apakah telah mengajukan keluhan dan belum selesai atau belum mengajukan, apabila sudah ada pengajuan dan belum selesai makan sistem akan menampilkan status dari pengajuan, dan pelanggan diminta untuk menunggu ajuanya di selesaikan, apabila belum maka pelanggan diarahkan ke halaman isian pengajuan keluhan, setelah terisi dan dikirim sistem akan mengecek kelengkapan dari data keluhan, apabila isian telah lengkap maka keluhan akan disimpan untuk selanjutnya di proses oleh petugas yang berwenang.

4. Deployment Diagram

Deployment diagram digunakan untuk menggambarkan kebutuhan pendukung sistem hal ini penting dalam metode ini karena berhubungan langsung dengan pengguna sehingga pengguna bisa langsung memprediksi

biaya implementasi dan operasional kedepannya, pada *deployment diagram* digambarkan kebutuhan sistem baik berupa kebutuhan hardware dan software, sehingga penulis dapat memprediksi besarnya biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk membangun sistem penanganan keluhan pelanggan ini, untuk diagramnya adalah sebagai berikut.

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)
Gambar 4. Deployment Diagram pengajuan keluhan

5. Class Diagram

Diagram class digunakan untuk merancang interface, sekaligus perancangan basis data beserta operasi dan metode yang digunakan untuk membangun sistem, dalam class diagram ini memberikan patokan rancangan sistem sehingga pada pelaksanaan implementasi program tidak terlalu jauh dari perkiraan yang telah dibuat, untuk class diagramnya adalah sebagai berikut.

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)
Gambar 5. Class Diagram pengajuan keluhan

C. Implementasi

Implementasi dari rancangan yang telah disusun diatas dibangun menggunakan menggunakan PHP dan mysql untuk database nya, untuk tampilan prototype akhir dari programnya adalah sebagai berikut:

Sumber : (Hasil Implementasi, 2021)
Gambar 6. Tampilan form awal

Pada tampilan awal web penanganan keluhan pelanggan disesuaikan dengan kebutuhan yang didapat dari hasil analisa yaitu kebutuhan untuk memberikan hak akses kepada user(login), pendaftaran bagi user baru dan fasilitas bantuan berupa lupa password.

Sumber : (Hasil Implementasi, 2021)
 Gambar 7. Tampilan utama untuk Admin

Halaman admin memiliki fasilitas untuk menugaskan teknisi untuk menyelesaikan permasalahan pada konsumen, memonitor penyelesaian keluhan pelanggan, mulai dari melihat keluhan pelanggan, melakukan penugasan serta mengecek keluhan yang telah di tangani, selain itu admin juga bisa melihat laporan keluhan pelanggan secara detail.

Sumber : (Hasil Implementasi, 2021)
 Gambar 8. Tampilan penugasan teknisi pada Admin

Halaman ini berisi detail dari keluhan yang diajukan oleh pelanggan , dan pada halaman ini admin dapat menugaskan petugas untuk menangani keluhan.

Sumber : (Hasil Implementasi, 2021)
 Gambar 9. Tampilan menu laporan pada Admin

Halaman ini berfungsi untuk melihat laporan/ catatan dari penanganan keluhan pelanggan, baik keluhan yang baru, keluhan selesai, laporan penugasan petugas dan detail dari laporan data master, seperti data petugas dan data konsumen.

Sumber : (Hasil Implementasi, 2021)
Gambar 11. Tampilan input keluhan konsumen

Pada halaman konsumen terdapat fasilitas untuk membuat laporan keluhan, dengan mengisikan tipe keluhan yang dialami, keluhannya seperti apa dan deskripsinya seperti apa, sehingga baik admin maupun teknisi bisa lebih mudah memberikan keputusan untuk penanganan keluhannya.

Sumber : (Hasil Implementasi, 2021)
Gambar 12. Tampilan utama untuk petugas/teknisi

4. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, kami menarik kesimpulan bahwa dengan adanya sistem ini maka:

1. Dengan penggunaan agile method model DSDM, pengembangan sistem bisa lebih tepat sasaran karena pada tahapan penelitian, berhubungan langsung dengan user/client, sehingga sistem yang dibuat lebih difokuskan dalam memenuhi keinginan dari user/client.
2. Penerapan DSM dapat mengukur nilai dari software yang dibangun berdasarkan aspek bisnis sehingga pengembangan sistem akan lebih tepat sasaran dan mengurangi kemungkinan software tidak terpakai atau biaya operasional yang lebih tinggi dan diluar dari kemampuan user/client.

3. Pengembangan sistem menjadi lebih teratur dengan adanya Laporan keluhan dapat dilihat di halaman laporan detail keluhan pelanggan, sehingga manajemen dapat dengan mudah untuk mengevaluasi pelayanan penanganan keluhan dari pelanggan.

Referensi

- Ardiana, D. P. Yudhi, & Dwiputra, I. M. S. (2019). Sistem Informasi Penanganan Keluhan Pelanggan di Rumah Sakit Umum Surya Husadha Denpasar Berbasis Web. *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*.
<https://doi.org/10.30812/matrik.v18i2.405>
- Ayu, D., Wulandari, N., Atthariq, M. D., Nanda, W. D., & Yusuf, L. (2021). Implementasi Dynamic System Development Method (Dsdm) Pada Sistem Informasi Manajemen. *8(1)*, 10–17.
- Lutfiani, N., Harahap, E. P., Aini, Q., Ahmad, A. D. A. R., & Rahardja, U. (2020). Inovasi Manajemen Proyek I-Learning Menggunakan Metode Agile Scrumban. *InfoTekJar: Jurnal Nasional Informatika Dan Teknologi Jaringan*, *5(1)*, 96–101.
- Mahendra, I., & Yanto, D. T. E. (2018). Agile Development Methods Dalam Pengembangan Sistem Informasi Pengajuan Kredit Berbasis Web (Studi Kasus Bank Bri Unit Kolonel Sugiono). *Jurnal Teknologi Dan Open Source*.
- Nyunando, W., & Nasien, D. (2020). Implementasi Agile Dynamic System Development Method Berbasis Web Pada Sistem Penggajian. *Jurnal Mahasiswa Aplikasi Teknologi Komputer Dan Informasi*, *2(1)*, 33–38.
<https://kbbi.web.id/kompensasi>
- Purnia, D. S., & Nur, D. F. (2019). Implementasi Metode DSDM Pada SIPELAKOR. *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*.
<https://doi.org/10.31294/ijse.v4i2.5973>
- Roger S. Pressman, & Bruce R. Maxim. (2015). SOFTWARE ENGINEERING: A PRACTITIONER'S APPROACH, 9TH EDITION Published. In *McGraw-Hill Education*.
- Rusdiana, L. (2018). Dynamic Systems Development Method dalam membangun Aplikasi Data Kependudukan Pada Kelurahan Rantau Pulut. *Jurnal Transformatika*, *16(1)*, 84.
<https://doi.org/10.26623/transformatika.v16i1.859>
- Salsabila, S., Trisnadoli, A., & Muslim, I. (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Menggunakan Metode Agile dengan Dynamic System Development Model Guna Mendukung Gender Mainstreaming Strategy (Studi Kasus: Politeknik Caltex Riau). *TEKNIK*.
<https://doi.org/10.14710/teknik.v40i3.25704>
- Vijay Anand, R., & Dinakaran, M. (2016). Popular agile methods in software development: Review and analysis. *International Journal of Applied Engineering Research*.
- Wulan, R. (2016). PENGEMBANGAN KONFIGURASI MODEL ANALISIS ARSITEKTUR AGILE

PADA PERUSAHAAN BISNIS IT
ONLINE (Studi kasus Lazada dan
Bhineka.com). *Faktor Exacta*, 9(2),
166–177.
[https://journal.lppmunindra.ac.id/in
dex.php/Faktor_Exacta/article/vie
w/796](https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor_Exacta/article/view/796)